

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529226>

УДК 004.9

АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ АУТЕНТИФИЦИРОВАННОГО ШИФРОВАНИЯ ДЛЯ ГРАФИЧЕСКИХ ФАЙЛОВ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Д.А. Мартынов,
сотрудник

И.В. Гаврилов,
к.т.н., сотрудник,
Академия ФСО России,
г. Орел

Аннотация: В статье рассматривается вариант аутентифицированного шифрования в системах электронного документооборота (СЭД). Показаны проблемы одновременного использования алгоритмов шифрования и аутентификации источников. В работе раскрываются особенности режима Multilinear Galois Mode (MGM). Авторами предложено использовать режим MGM для формирования аутентифицирующего заголовка и шифрования данных без нарушения структуры графических файлов. Для применения аутентифицированного шифрования в СЭД разработан алгоритм.

Ключевые слова: шифрование, аутентификация, ассоциативные данные, графические файлы, система электронного документооборота

ALGORITHM FOR APPLICATION OF AUTHENTICATED ENCRYPTION FOR GRAPHIC FILES IN ELECTRONIC DOCUMENT CIRCULATION SYSTEMS

D.A. Martynov,
Cadet

I.V. Gavrilov,
Ph.D., Lecturer,
Russian Federation Security Guard Service Federal Academy,
Orel

Annotation: The article discusses a variant of authenticated encryption in electronic document management systems (EDMS). The problems of simultaneous use of encryption and source authentication algorithms are shown. The paper

reveals the features of the Multilinear Galois Mode (MGM). The authors proposed to use the MGM mode to form an authentication header and encrypt data without violating the structure of graphic files. An algorithm has been developed to use authenticated encryption in the EDMS.

Keywords: encryption, authentication, associative data, graphic files, electronic document management system

Используемые в настоящее время системы электронного документооборота (СЭД) кроме обеспечения свойств доступности информации и оперативности ее передачи зачастую должны предоставлять возможность безопасной передачи информации по открытым каналам связи. В данном случае под безопасностью передачи информации понимается конфиденциальный обмен документами с возможностью проверки целостности и аутентификации данных, для чего обычно применяются различные криптографические алгоритмы: российские блочные шифры [1] в соответствующих режимах [2], в то же время для проверки целостности может быть выбран режим выработки имитовставки. В связи с этим возникает необходимость в последовательном применении алгоритма шифрования информации и алгоритма выработки кода аутентификации, что в свою очередь означает необходимость наличия двух ключей в системе (для шифрования и для вычисления имитовставки) и большой вычислительный ресурс вследствие необходимости повторного прохода криптографического алгоритма по входным данным для формирования имитовставки.

Указанные недостатки привели к разработке режимов аутентифицированного шифрования, одним из которых является принятый в качестве рекомендации по стандартизации [3] алгоритм MGM.

Режим Multilinear Galois Mode (MGM) реализует аутентифицированное шифрование на основе ассоциированных данных (AEAD – Authenticated Encryption with Associated Data) [4, 5]. Особенностью режима MGM является возможность обработки данных двух типов:

- 1) данные, для которых необходимо обеспечить конфиденциальность (шифрование тела файла/пакета);
- 2) данные, для которых необходимо выработать только имитовставку (имитозащита заголовка файла/пакета).

Общая схема режима MGM представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общая схема работы режима шифрования MGM

В качестве отличительной особенности рассматриваемого режима выступает требование по наличию двух счетчиков: первый обеспечивает выработку уникальной последовательности, необходимой для зашифрования, второй используется для построения мультилинейной функции, необходимой для выработки имитовставки. Первый счетчик выполняет инкрементацию правой половины обрабатываемого блока, а второй – левой.

На рисунке использованы следующие обозначения: E_k – произвольный блочный шифр с длиной блока n бит, A_1, \dots, A_h – блоки ассоциированных данных, P_1, \dots, P_q^* – блоки открытого текста, $nonce$ – уникальный вектор инициализации длины $n-1$ бит, \oplus – операция побитового сложения, \otimes – операция умножения в поле $GF(2^{128})$, MSB_s – операция усечения блока до длины s , $\text{len}(A)+\text{len}(C)$ – длина ассоциированных данных и шифртекста соответственно, в битах, $\text{inc}_r, \text{inc}_l$ – функции правого и левого инкрементирования.

Значение длины имитовставки s ($0 < s \leq n$) выбирается однократно для каждой отдельной системы шифрования и не должно изменяться в процессе ее функционирования. Длина имитовставки считается известной любому пользователю системы обмена ассоциированными данными.

По сравнению с аналогичными AEAD-режимами MGM обладает доказуемой стойкостью, что подтверждено в работе, в которой подробно рассмотрены теоретические атаки на режим MGM. Рассмотрены случаи, при которых объем обрабатываемых данных не удовлетворяет выдвинутым в рекомендациях требованиям по конструктивному ограничению длин открытого текста и ассоциированных данных. В [6] представлены теоремы об оценке безопасного числа блоков открытого текста, допустимых для обработки с помощью режима MGM без смены ключа.

В настоящей работе рассматривается фрагмент системы электронного документооборота [7] выполняющий обработку графических файлов в формате BMP. В заголовке файла BMP можно выделить следующие основные структуры: BITMAPFILEHEADER и BITMAPV5HEADER [8]. Поля данных структур являются критическими, т.е. их значения должны быть строго заданы для конкретного файла для обеспечения корректного открытия. Однако, можно заметить, что в полях структуры BITMAPV5HEADER имеется достаточно большое количество «незначимых» байт, т.е. значения данных байт можно задать таким образом, чтобы в случае их переопределения нарушений при открытии файла не возникало. Данный факт может быть использован для встраивания значения имитовставки в ранее обозначенную структуру (причем либо в последовательный набор полей, либо в несколько отдельных полей).

На рисунке 2 показан разработанный алгоритм применения аутентифицированного шифрования для графических файлов в СЭД.

Рисунок 2 – Алгоритм применения аутентифицированного шифрования для графических файлов в СЭД

Разработанный алгоритм принимает на вход следующие параметры:

- $H[i]$ – тело графического файла;
- $V[i]$ – заголовок графического файла;
- $len(MAC)$ – значение длины имитовставки;
- N – уникальный вектор инициализации;
- Y – зашифрованный вектор инициализации;
- H – вспомогательный блок для формирования имитовставки;
- $E(\dots)$ – процедура шифрования;
- $MAC(\dots)$ – процедура выработки имитовставки.

К выходным параметрам относятся:

- T – значение имитовставки, рассчитанной для заголовка файла;
- $C[i]$ – зашифрованное тело файла.

Таким образом, предложенный алгоритм на основе использования MGM-режима обеспечивает одновременно целостность и конфиденциальность графического файла без снижения производительности системы обработки информации и отсутствия необходимости в

дополнительной передаче аутентифицирующей информации для проверки целостности файла.

Список литературы

[1] ГОСТ 34.12-2018. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры. – Москва: Стандартинформ, 2018. 12 с.

[2] ГОСТ 34.13-2018. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Режимы работы блочных шифров. – Москва: Стандартинформ, 2018. 24 с.

[3] Рекомендации по стандартизации Р 1323565.1.026-2019. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Режимы работы блочных шифров, реализующие аутентифицированное шифрование. – Москва: Росстандарт, 2019.

[4] Ноздрунов В. Режим работы параллельного и двойного блочного шифра (PD-mode) для аутентифицированного шифрования. / В. Ноздрунов. – CTCrypt, 2017.

[5] Ноздрунов В. Multilinear Galois Mode (MGM). / В. Ноздрунов, В. Шишкин. – Проект CFRG, 2018.

[6] Фомин Д. MGM вне рамок дня рождения. / Д. Фомин, А. Курочкин. – CTCrypt, 2019.

[7] Мокрый В.Ю. Системы электронного документооборота: учебное пособие. / В.Ю. Мокрый – СПб.: Инфо-да, 2018. 48 с.

[8] Миано Дж. Форматы файлов сжатых изображений: JPEG, PNG, GIF, XBM, BMP. / Дж. Миано. – Addison-Wesley Professional, 1999. 264 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] GOST 34.12-2018. Information technology. Cryptographic information protection. Block ciphers. – Moscow: Standartinform, 2018. 12 p.

[2] GOST 34.13-2018. Information technology. Cryptographic information protection. Modes of operation of block ciphers. – Moscow: Standartinform, 2018. 24 p.

[3] R 1323565.1.026-2019. Recommendations for standardization. Information technology. Cryptographic information protection. Modes of operation of block ciphers that implement authenticated encryption " – Moscow: Rosstandart, 2019.

[4] Nozdrunov V. Parallel and double block cipher mode of operation (PD-mode) for authenticated encryption. / V. Nozdrunov. – CTCrypt, 2017.

[5] Nozdrunov V. Multilinear Galois Mode (MGM). / V. Nozdrunov, V. Shishkin. – CFRG Draft, 2018.

[6] Fomin D. MGM beyond the birthday bound. / D. Fomin, A. Kurochkin. – CTCrypt, 2019.

[7] Mokryj, V.YU. Electronic document management systems: a tutorial. / V.YU. Mokryj. – SPb: Info-da, 2018. 48 p.

[8] Miano J. Compressed Image File Formats: JPEG, PNG, GIF, XBM, BMP. / J. Miano. – Addison-Wesley Professional, 1999. 264 p.

© Д.А. Мартынов, И.В. Гаврилов, 2021

Поступила в редакцию 06.08.2021

Принята к публикации 25.08.2021

Для цитирования:

Мартынов Д.А., Гаврилов И.В. Алгоритм применения аутентифицированного шифрования для графических файлов в системах электронного документооборота // Инновационные научные исследования. 2021. № 8-1(10). С. 41-47. URL: <https://ip-journal.ru/>